

Шульц І. В.

Заступник начальника відділу
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ПАМ'ЯТКИ З ХОЛМСЬКОГО ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ В
ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА. ДО ІСТОРІЇ НАДХОДЖЕННЯ**

У колекції іконопису Національного Києво-Печерського заповідника зберігається значна кількість пам'яток з незафіксованим походженням і не до кінця з'ясованою історією надходження до музейного зібрання. Це ускладнює дослідження як окремих творів, так й колекції в цілому.

Така ситуація зумовлена об'єктивними причинами повоєнного етапу формування збірки, коли в Заповідник масово поверталися з евакуації пам'ятки, які в скорочені терміни необхідно було взяти на облік. Не обходилося без помилок та розбіжностей й в діючих інвентарях. Згідно з записами в інвентарних книгах групи збереження “живопис” переважна більшість пам'яток надійшла з Державного музею українського образотворчого мистецтва (нині – Національний художній музей України) у 1947–1948 рр. Інколи вказані інші джерела надходження творів.

Серед пам'яток з невизначеним походженням та історією надходження низка творів іконопису з Холмщини – західних теренів Волині. Окремі твори складають найціннішу частину сучасної іконописної колекції Заповідника, представляючи в ній найдавніші зразки українського сакрального малярства. Це широко відомі за публікаціями, численними виставками та каталогами до них ікони XVI ст. – “Зішестя в пекло”, “Спас у славі”, “Апостол Симон” та Царські врата (*КПЛ-ж-1850; 113; 1785; 121*). Вагому мистецьку цінність мають також ікони XVII ст. – “Втеча до Єгипту”, “Спас на престолі”, “Св. Параскева”, “Вознесіння” та інші (*КПЛ-ж-202; 131; 1848; 132*).

Проведені нами дослідження дозволили з'ясувати досить заплутані шляхи надходження переважної більшості пам'яток з Холмщини. Слід відмітити, що вперше холмські пам'ятки були опубліковані відомим українським вченим М. Драганом у книзі “Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст.” Наприкінці 1940-х рр. він досліджував різьблені твори з колекції Заповідника й визначив, що Царські врата XVI ст. та Царські врата XVII ст. походять з Холмщини (*КПЛ-ж-121; 1723*). [1, 19-20; 28; 41-42; 60]. Натомість, у повоєнній інвентарній книзі перші записані як повернуті з евакуації в 1945 р, а другі були передані з музею українського мистецтва у 1948 р.

Наступним виданням, де вперше були опубліковані ікони з вказівкою на походження з Холма, став фотопутівник “Сокровища Києво-Печерського заповідника” 1984 р. [2, 87; 93; 97-98; 100-103; 105]. Відзначимо, що незважаючи на те, що в книзі опубліковано сім холмських ікон, тільки три з них мають у підписі місце походження Холм – Царські врата XVI ст. та ікони “Зішестя в пекло” XVI ст., “Вознесіння” XVII ст. На звороті двох останніх ікон та ще на одній (у цьому виданні не опублікованій) великій іконі “Деїсус” (*КПЛ-ж-127*) є написи від руки олівцем “Холм”. В інвентарі ікони “Зішестя в пекло” та “Деїсус” записані як передані з музею українського мистецтва у 1948 р., а “Вознесіння” внесено в книгу у 1976 р. без вказівки на джерело надходження, так само як й ікона “Втеча до Єгипту”.

У 1999 р. на Міжнародній науковій конференції “Могилянські читання” з доповіддю “На шахівниці історії” виступала п. Христина Март – на той час завідувач відділу давнього мистецтва Хелмського музею в м. Хелм у Польщі. З її доповіді стало відомим попереднє місцезнаходження низки ікон із збірки Заповідника, які вона знала за репродукціями з видань Національного Києво-Печерського заповідника. Таким чином з'ясувалося, що раніше пам'ятки знаходилися в Холмському церковно-археологічному музеї.

Холмський церковно-археологічний музей було засновано в 1882 р. при православному Свято-Богородичному братстві за ініціативи тодішнього вікарія Холмсько-Варшавської єпархії Модеста, який згодом став єпископом Волинським. У музеї, що працював до Першої світової війни, зберігалися цінні документи і церковні старожитності західно-волинських земель – Холмщини та Підляшшя. Серед пам'яток були старовинні ікони, зібрані з церков Холмсько-Варшавської єпархії. Опікувався музеєм викладач духовної семінарії Федір Кораллов, який підготував та видав путівник-каталог по музею з короткими описами експонатів [3]. На 1910 р. у музеї зберігалася: 379 предметів християнського живопису та скульптури; 203 рукописи; 209 портретів, гравюр, фото; 97 жетонів та медалей; 879 монет, а також 407 церковних книг [3, 26].

По закінченню Першої світової війни, під час якої багато пам'яток загинуло, а давньоруський Холм став польським Хелмом, директор державної гімназії у Хелмі Віктор Амбровевич зібрав залишки експонатів Церковно-археологічного музею і влаштував новий музей. Музей землі Хелмської, який пізніше назвали на честь Віктора Амбровевича його іменем, розміщувався в приміщенні гімназії ім. Стефана Чернецького [4, 84].

У 1929 р. в музеї побував відомий дослідник сакрального мистецтва Ярослав Константинович, який вивчив, описав і сфотографував 12 давніх ікон, в тому числі й кілька Царських врат з колишнього Церковно-археологічного музею, а згодом підготував статтю разом з фотографіями до часопису “Стара Україна”. На жаль, стаття не була опублікована, нині рукопис та фото зберігаються в Музеї народної архітектури в польському м. Сянок [5, 205].

У Музеї землі Хелмської у 1920-х рр. зробили альбом фотографій з експозиційних залів та експонатів, в тому числі з ікон. Частина цих фото збереглася і саме вони надали можливість п. Христині Март ідентифікувати ікони із збірки Києво-Печерського заповідника як ті, що знаходилися в Холмському церковно-археологічному музеї [6, 21-28; ф. 1-24].

За інформацією п. Х. Март, ікони та інші старожитності зберігалися в Хелмі до кінця Другої світової війни, під час якої в приміщенні польської гімназії ім. С. Чернецького, де розміщувався музей, було відкрито українську гімназію. Після війни пам'ятки зникли з Хелма і тільки наприкінці ХХ ст. за виданнями та публікаціями стало відомо, що частина з них зберігається у Києві, в зібранні Києво-Печерського заповідника.

Польський історик П. Сіговський з Любліна вважав, що ікони з Хелма були вивезені в Україну або радянськими військовими у 1944 р., після визволення міста від німців, або під час проведення операції “Вісла” навесні 1947 р. [7, 74].

Досліджуючи питання надходження холмських ікон у колекцію Заповідника, вдалося з'ясувати за повоєнними інвентарними книгами, що 6 ікон обліковані як передані з Музею українського мистецтва у 1947–1948 рр., а ще 21 пам'ятка записана як така, що поступила з Холма у 1947–1948 рр. Крім того, в окремих випадках помилково вказані, звідки й коли надійшли пам'ятки. Так, ікона “Св. апостол Симон” XVI ст. згідно з інвентарем надійшла у 1948 р. Втім, у документальному архіві фондів заповідника знаходиться робоча книжка-щоденник зберігача живопису повоєнних часів, в якій напроти цієї ікони записано, що вона пройшла реставрацію у 1945 р.

У тому ж архіві зберігається ще один документ, який опосередковано свідчить про розбіжності в деяких записах в інвентарях. Це лист директора заповідника Ф. Красицького до заступника голови Комітету в справах культурно-освітніх установ УССР Швайка Р.І., в якому він пояснює, що директор Львівського музею І. Свенціцький претендує на сім ікон з Холмщини XVI–XVII ст., які Заповідник отримав від Київського музею українського мистецтва, та просить передати їх до його музею. Лист датовано червнем 1947 р. З нього ж дізнаємося про те, що ці ікони як зразки українського мистецтва експонувалися на виставці Заповідника, де їх і бачив І. Свенціцький [8].

Історію надходження пам'яток з Холмщини до Києва й Києво-Печерської лаври судилося з'ясувати вже у ХХІ ст. Прикметно, що пов'язана вона з віднайденням християнської святині – чудотворної візантійської ікони Холмської Богородиці XII–XIII ст. та передачею її на постійне зберігання в Музей Волинської ікони у Луцьку. В 2000 р. п. Надія Горлицька, в сім'ї якої багато років переховували реліквію та дбали про неї, виступаючи на конференції в музеї, пригадала, що її батько – митрофорний протоієрей Гавриїл Коробчук за дорученням митрополита Іларіона (Огієнка) та Холмської духовної консисторії наприкінці Другої світової війни, а саме у 1945 р., привіз з Холма до Києво-Печерської лаври кілька ящиків з старовинними іконами та дерев'яним різьбленням й передав їх до музею. Під час приватної бесіди автора з п. Горлицькою, вона розповіла ряд цікавих подробиць з евакуації холмських старожитностей.

Нещодавно розповідь п. Горлицької знайшла документальне підтвердження. У Державному архіві м. Києва автору вдалося розшукати два документи 1945 р., завдяки допомозі зав. відділу історії Києво-Печерської лаври Р. Качана, за що висловлюю йому щире вдячність. Це машинопис на невеликих аркушах паперу розміром 20,0x14,0 см. Один документ – акт прийому від 27 жовтня 1945 р., складений про те, що зав. фондами Заповідника І.І. Радченко прийняв від члена Холмської духовної консисторії протоієрея Гаврила Коробчука та співробітника тієї ж консисторії Петра Михайловича Доманчука сто два експонати

церковних речей згідно з описом [9, арк. 15]. В другому архівному документі – акті стану збереження від 1 листопада 1945 р. йдеться про те, що музей “Києво-Печерська лавра” отримав сто два експонати – церковні картини та статуї. Експонати доставлені з Холмської духовної консисторії. В акті, підписаному зав. фондами та трьома науковими співробітниками, відмічено, що всі експонати мають музейну цінність, окремі датуються XVI–XVII та XVIII ст., збереженість середня, більшість має дефекти, подряпини, деякі статуї не мають рук і ніг, дерев’яні двері уражені шашелем, окремі предмети були реставровані [9, арк. 16].

За попередніми дослідженнями, які ще вимагають уточнень та співставлень, нині в зібранні Заповідника зберігається 73 пам’ятки з Холмського церковно-археологічного музею: 32 ікони XVI – початку XX ст. як українських, так і російських іконописних осередків й майстерень, написаних на дереві та на полотні, а також 41 музейний предмет групи збереження “скульптура”. Слід відмітити, що в інвентарних книгах групи “скульптура” в записах про походження вказано: з Холмського музею, 1946–1947 рр.

Незважаючи на обмежені розміри статті, варто зазначити, що мистецькі пам’ятки з колишнього Холмського церковно-археологічного музею по більшості відреставровані, постійно експонуються на виставках в Заповіднику та закордоном, з обов’язковою вказівкою у каталогах попереднього місця знаходження [10].

Особливо важливо, що значна кількість творів іконопису та скульптури давно вже введена у науковий обіг. Їх включають у свої дослідження не тільки українські вчені, а й польські дослідники [11, іл. 160, 194, 327, 365; 13, 11]. Дедалі більше з’являється публікацій з інформацією про походження холмських пам’яток [6, 24; 14], з новими атрибутами та відомостями щодо приналежності ікон до конкретних мистецьких осередків [14, 44-45].

Примітки

1. Драган М. Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. – К., 1970.
2. Сокровища Києво-Печерського заповідника. Фотопутеводитель. – К., 1984.
3. Кораллов Ф. В. Церковно-археологический музей при Холмском православном Свято-Богородицком братстве. Опыт краткого очерка музея в связи с сведениям об археологической науке вообще и с указанием того, что особенно важного и интересного можно увидеть в Холмском церковно-археологическом музее. – Холм, 1911.
4. Mart K. Na szachownicy dziejow. O ikonach z Muzeum Chelmskiej w zbiorach museum w Kijowie // Kartki z przeszlosci. – Chelm, 2000. – С. 81-100.
5. Ossadnik H. Jaroslaw Bohdan Konstantynowicz (1893–1971) i jego dzielo na tle zbiorow arhiwalnych Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku // Do piekna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku terenie dawnych diecezji chelmskich kosciola rzymskokatolickiego, prawoslawnego, grekokatolickiego. – Chelm, 2003. – Т. I – С. 201-211.
6. Mart K. Do piekna nadprzyrodzonego. Wystawa sztuku sakralnej XVI–XX wieku ze zbiorow museum chelmskiego i swiatyn dawnych diecezji chelmskich. – Chelm, 2003. – Т. 2. Katalog.
7. Sygowski P. Ikona Matki Boskiej z dzieciatkiem tzw. “Czesnochrestska” z Hrubieszowa na tle dziejow diezji Chelmskiej kosciola wschodniego // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Науковий збірник. Матеріали VI міжнародної наукової конференції по волинському іконопису, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 року. – Луцьк, 1999. – С. 70-78.
8. Документальний архів фондів НКПІКЗ, спр. 59.
9. ДАК, ф-Р 1517, оп. 1, спр. 12.
10. Див. каталоги: Православная икона России, Украины, Беларуси. Каталог выставки. – М., 2008 – С. 73, 76-79; 82-89; The Glory of Ukraine: Sacred Images from the 11th to the 19th Centuries. For Exhibition at Museum of Biblical Art, New York, New York. Meridian International Center, Washington DC, Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska – 2010. – С. 4-5; 7; 32-33; 36-41; 50-51; 56-63
11. Українська ікона XI–XVIII ст.: Альбом / Авт.-упоряд.: Міляєва Л. за участю М. Гелитович. – К., 2007.
12. Гелитович М. Українські ікони “Спас у славі”. – Львів, 2005.
13. Сиговський П. Про походження кількох ікон колишнього церковно-археологічного музею у Холмі зі збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам’ятки України. – 2011. – № 1-2. – С. 75-79
14. Гелитович М. Храмова ікона “Свята Параскева з житієм” XVII ст. з церкви у Новому ярі та ікони середовища майстра // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Вип. 19. Матеріали XIX міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012. – Луцьк, 2012. – С. 44-48.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізнi поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013